

EFEK TERAUIK PADA EKSTRAK JAMUR TIKUS (*Schizopyllum commune*) SEBAGAI SUPPLEMENTARY DIET UNTUK DIABETES MELLITUS TIPE 1 PADA MENCIT PUTIH

Adam Raihan Priambada (1910421002), Laboratorium Fisiologi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Diabetes Melitus didefinisikan sebagai penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak dapat memproduksi insulin dengan cukup atau tubuh yang tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi oleh tubuh secara efektif (Juwita et al, 2018). Sampai saat ini belum di temukan obat untuk mengatasi perkembangan Diabetes Melitus Tipe 1 yang merupakan tingkatan diabetes yang sangat berbahaya bagi tubuh dan dengan belum banyaknya obat-obatan herbal yang diteliti dari jamur maka dari itu pada penelitian kali ini menggunakan jamur tikus (*Schizopyllum commune*) yang banyak di jumpai pada kayu yang sudah lapuk, Menurut Sudarmadi, et al (2013) *Schizophyllum commune* merupakan jamur pelapuk putih (white rot) dan termasuk ke dalam famili dari Schizophyllum dan tersebar luas di dunia. Menurut Sornlake et al. (2017) di dalam Fitriyan (2020) menyatakan biasanya Cendawan Kukuran ditemukan di limbah pohon atau tumpukan kayu. Takemoto et al. (2010) menambahkan jamur ini ditemukan pada kulit pohon mati, percabangan pohon mati selain itu ditemukan pada pohon hidup tetapi ketika jamur ini tumbuh. Di dalam penelitian P. Santoso (2021) menggunakan tikus yang diinjeksi streptozotocin (sebagai model diabetes tipe 1) disarankan yang kuat efek penghambatan ekstrak bengkuang terhadap aktivitas α -glukosidase dan α -amilase untuk selanjutnya menekan peningkatan glukosa darah post prandial. Dan pada penelitian lainnya P. Santoso (2019) Menggunakan ekstrak bengkuang untuk men Asupan berlebihan diet tinggi gula (HSD) dan diet tinggi lemak (HFD) telah dikaitkan dengan perkembangan NAFLD baik pada model hewan maupun manusia. Pada penelitian ini di lakukan dengan menggunakan Ekstrak dari Jamur tikus untuk menghambat perkembangan diabetes melitus tipe 1 pada mencit. Beberapa alasan perlunya penelitian ini dilakukan karena Penyakit Diabetes melitus tipe 1 yang sampai saat ini tidak ada obat herbal untuk menanganinya, mengungkap senyawa-senyawa penting dalam jamur tikus yang berpotensi untuk mengobati diabetes melitus tipe 1 dan keefektifan ekstrak dari jamur tikus untuk histologi pankreas yang rusak karena diabetes melitus tipe 1.

Menurut Ruslianti (2008) pengobatan diabetes harus dikelola melalui beberapa tahapan yang paling terkait meliputi edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani komandan penggunaan obat-obatan, baik oral maupun insulin. Terapi insulin wajib diberikan pada penderita DM 1. Berdasarkan Studi pada tikus telah mengungkapkan manfaatnya pengaruh konsumsi serat bengkuang terhadap adipositas pankreas dan distrofi pulau kecil Langerhans yang disebabkan oleh diet tinggi gula (HSD) (Santoso et al., 2020b). Namun, diketahui HSD secara langsung mempromosikan kerusakan pankreas yang diinduksi glukotoksisitas, dimana perkembangan T1DM (diabetes mellitus tipe 1) yang secara mekanis berbeda dari T2DM yang diinduksi HFD

pengembangan (Eizirik et al., 2020; Long et al., 2017). Hal ini membuktikan bahwa penyembuhan dari diabetes melitus tipe satu masih menimbulkan banyak resiko dan juga terapi High Sugar Diet (HSD) dan High Fat Diet (HFD) Memiliki pengaruh terhadap kerusakan pankreas. Dengan ini di butuhkan alternatif pengobatan lain yang tidak beresiko buruk terhadap kesehatan dan bahan bahannya mudah untuk di temukan di sekitar kita.

Jamur tikus yang sering di temukan di sekitar kita dan sangat berlimpah di alam namun banyak yang tidak tau pemanfaatan dan isi kandungan dari Jamur tikus ini, padahal Masyarakat lokal Sumatera Barat biasanya menggunakan jamur grigit *Schizophyllum commune* sebagai sayuran. Selain dari itu, khasiat medis dari tumbuhan ini untuk mencegah dan mengatasi penyakit-penyakit lainnya belum dikaji sama sekali. Menurut Telah terbukti bahwa asam ftalat (C₁₂H₁₄O₄) dan Ekstrak etanol Jamur tikus memiliki aktivitas biologis yang kuat yang terkait dengan kandungan fenolik ekstrak tersebut (Nagendra, Devendra, & Jadhav, 2017; Soeda, Sakaguchi, Shimeno, & Nagamatsu, 1992;). Jamur Tikus juga memiliki senyawa alfa glukukan dan beta glukukan yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga Manfaat dari beta glukukan dapat . Beta glukukan juga bisa menjadi sumber prebiotik. Tren baru baru ini dalam ilmu dan teknologi pangan telah menunjukkan bahwa prebiotik dapat memodulasi mikrobiota kolon manusia dan mengurangi beberapa kondisi penyakit seperti diabetes, obesitas, dan kanker (Jayachandran et al., 2017). Peneliti Chen (2008) telah menunjukkan bahwa beta-glukan dapat mengurangi hiperglikemia, hiperlipidemia, dan hipertensi. Di samping itu beta glukukan dapat menghasilkan pendekatan baru untuk pengobatan diabetes. Namun, tidak ada beta-glukan murni yang telah digunakan.

Pankreas sebagai penghasil insulin dapat rusak apabila terkena penyakit diabetes melitus tipe 1, Diabetes melitus tipe I atau IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) terjadi karena rusaknya sel β pankreas yang mengakibatkan jumlah sekresi hormon insulin berkurang. Pankreas dalam keadaan normal memproduksi 31 unit insulin perhari, sedangkan pada penderita DM tipe 1 hanya mampu memproduksi insulin sebanyak 0-4 unit perhari (Pulungan dan Herqutanto, 2009). Kelainan autoimun menjadi penyebab terjadinya DM tipe 1 dengan menyerang sel β 6 pankreas dan menyebabkan sel β pankreas mengalami kerusakan, sehingga tidak mampu mengambil glukosa dari sirkulasi darah dan tidak mampu mengontrol kadar glukosa dalam darah.

Diabetes melitus tipe 1 merupakan penyakit yang membuat kadar isulin rendah dan terjadinya kelainan pada sel yang menyebabkan insulin sulit terpakai dan kadar gula dalam darah meningkat, dengan urgensi pada penanganan diabetes melitus tipe 1 di perlukannya penanganan obat alami dan terapi diet utuk diabetes melitus tipe 1, Jamur tikus yang memiliki senyawa alfa glukukan dan beta glukukan yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga berpotensi untuk mengobati diabetes melitus tipe 1 dan dilakukannya pengamatan struktur histologi pankreas untuk mengetahui histologi dan kadar insulin dalam pankreas yang menjadi tinjauan untuk mengamati diabetes melitus tipe 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrawanshi, N.K., Tandia, D.K. and Jadhav, S.K., 2017. Nutraceutical properties evaluation of *Schizophyllum commune*. *Indian J. Sci. Res*, 13(2), pp.57-62.
- Chen, J. and Raymond, K., 2008. Beta-glucans in the treatment of diabetes and associated cardiovascular risks. *Vascular health and risk management*, 4(6), p.1265.
- Eizirik, D.L., Pasquali, L. and Cnop, M., 2020. Pancreatic β -cells in type 1 and type 2 diabetes mellitus: different pathways to failure. *Nature Reviews Endocrinology*, 16(7), pp.349-362.
- Fitriyan, K., 2020. *STUDI PERBANDINGAN BEBERAPA FORMULASI MEDIA DALAM PERTUMBUHAN CENDAWAN KUKURAN (Schizophyllum commune Fries.)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).
- Jayachandran, M., Xiao, J. and Xu, B., 2017. A critical review on health promoting benefits of edible mushrooms through gut microbiota. *International journal of molecular sciences*, 18(9), p.1934.
- Juwita, L. and Febrina, W., 2018. Model pengendalian kadar gula darah penderita diabetes mellitus. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3(1), pp.102-111.
- Sudarmadi, B., Diba, F. and Yanti, H., 2013. Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Minyak Kayu Sindur (*Sindora wallichii* Benth) terhadap pertumbuhan jamur *Schizophyllum commune* Fries. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 1(2).
- Pulungan, A., dan Herqutanto. 2009. Diabetes Melitus Tipe 1: Penyakit Baru yang Makin Akrab dengan Kita. *Maj. Kedok. Ind.* Vol. 9 (10) : 455-458.
- Putra Santoso, A.A. and Rahayu, R., 2019. Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents excessive blood glucose and body weight increase without affecting food intake in mice fed with high-sugar diet. *Journal of advanced veterinary and animal research*, 6(2), p.222.
- Ruslianti, C., 2008. Terapi insulin sebagai alternatif pengobatan bagi penderita diabetes. *Medikora*, (2).
- Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q. and Insani, S.J., 2019. Beneficial Effect of *Pachyrhizus erosus* Fiber as a Supplemental Diet to Counteract High Sugar-Induced Fatty Liver Disease in Mice. *Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases*, 26(4), pp.353-360.
- Santoso, P., Maliza, R., Rahayu, R. and Amelia, A., 2020. Pancreoprotective Effect of Jicama (*Pachyrhizus erosus*, Fabaceae) Fiber against High-Sugar Diet in Mice. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(A), pp.326-332.

- Santoso, P., Maliza, R., Insani, S.J., Fadhila, Q. and Rahayu, R., 2021. Preventive effect of jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber against diabetes development in mice fed with high-fat diet. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 11(01), pp.137-143.
- Takemoto S., H Nakamura., Erwin., Y Imamura., dan T Shimane. 2010. REVIEW *Schizophyllum commune* as a Ubiquitous Plant Parasite. *JARQ* 44 (4), 357 – 364.

